

28 Nestle-Aland	Modern Greek translation	Comments
<p>Joh 1:1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.</p>	<p>Από την αρχή υπήρχε ο Εντεταλμένος. Και ο Εντεταλμένος ήταν προσηλωμένος στον Θεό. Και θεϊκός εκπρόσωπος ήταν ο Εντεταλμένος.</p>	<p>* «Από την αρχή»: "The article is absent because Ἐν ἀρχῇ is virtually an adverbial expression" (<i>Expositor's Greek Testament</i> 1:683). Or, «Ὅταν ξεκίνησε η υλική δημιουργία». Cf. v. 3; Ge 1:1; Heb 1:10.</p> <p>* «Εντεταλμένος»: Cf. Joh 5:19, 30; 8:28, 29; 12:49. Also, Rev 19:13: «ὁ λόγος τοῦ θεοῦ»; Heb 1:1-4: «ὁ θεὸς ... ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν υἱῷ, ... δι' οὗ καὶ ἐποίησεν τοὺς αἰῶνας· ... φέρων τε τὰ πάντα τῷ ῥήματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ».</p> <p>* «Θεϊκός εκπρόσωπος»: → If in view of the <u>relation between God and the material world and mankind</u>. Cf. Ex 4:16; 7:1; Joh 16:27; 17:8. → If in comparison to v. 14 regarding <u>the nature of λόγος</u>, then «θεϊκό ον», «θεϊκός», or «θεοειδής», even «θεός» in comparison with «ἄνθρωπος», «σάρξ» / «πνεῦμα». Cf. Php 2:5,6: «ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων». See מַלְאָכָא (Ps 8:5 6 / Heb 2:7; Ps 82:1, 6 / Joh 10:34, 35) compared with מַלְאָכָא הַיְיָ (Ge 6:2, 4; Job 1:6; 2:1; 38:7 / Joh 3:18; 1:18). See <i>KBL</i> (1958, p. 134), «הַיְיָ»: "(einzelne) Gottwesen, Götter, (individual) divine beings, gods," not referring to false gods in these contexts, neither implying polytheism (a number of deities to be worshiped).</p> <p>* «Προσηλωμένος»: Even «προσκολλημένος».</p>
<p>1:2 οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν.</p>	<p>Αυτός ήταν από την αρχή προσηλωμένος στον Θεό.</p>	<p>Cf. Joh 10:30; 17:11, 21.</p>
<p>1:3 πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν. ὃ γέγονεν</p>	<p>Ὅλα έγιναν μέσω αυτού και χωρὶς αὐτόν δεν έγινε τίποτα από ὅσα έγιναν.</p>	<p>* «Ἐγιναν»: Or, «ἤρθαν σε ὑπαρξή».</p> <p>* «Ὅσα έγιναν»: Meaning «καθετί</p>

1:4	ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων •	Αὐτός ἦταν φορέας ζωῆς, καὶ ἡ ζωὴ αὐτὴ θα σήμαινε φως γιὰ τοὺς ἀνθρώπους.	που ἦρθε σὲ ὑπαρξή». * « Αὐτός ἦταν φορέας ζωῆς »: Οἱ, «Σε αὐτὸν υπήρχε ἡ ζωή». * « Τὸ φως »: Οἱ, «τὴ διαφύτιση».
1:5	καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.	Τὸ φως δε μέσα στο σκοτάδι φωτίζει, ἀλλὰ τὸ σκοτάδι δὲν κυριάρχησε πάνω του.	
1:6	Ἐγένετο ἄνθρωπος, ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης •	Υπήρξε ἓνας ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος στάλθηκε ἀπὸ τὸν Θεό, με τὸ ὄνομα Ἰωάννης.	* « Υπήρξε »: Οἱ, «γεννήθηκε», «εμφανίστηκε».
1:7	οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι' αὐτοῦ.	Αὐτός ἦρθε με σκοπὸ τὴ μαρτυρία, γιὰ νὰ δώσει μαρτυρία σχετικά με τὸ φως, ὥστε ὅλοι νὰ πιστέψουν μέσω αὐτοῦ.	* « Ὅλοι [οἱ ἄνθρωποι] »: Οἱ, «ἄνθρωποι κάθε εἶδους».
1:8	οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ' ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός.	Δὲν ἦταν ἐκεῖνος τὸ φως, ἀλλὰ ἐπρόκειτο νὰ δώσει μαρτυρία σχετικά με τὸ φως.	
1:9	Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον, ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον.	Ἦταν τὸ ἀληθινὸ φως—ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο φωτίζει κάθε ἄνθρωπο—που ἐρχόταν στὸν κόσμο.	* « Κάθε ἄνθρωπο »: Οἱ, «ἀνθρώπους κάθε εἶδους». * « Που ἐρχόταν »: Meaning, «που πλησίαζε ὁ ἐρχομὸς του».
1:10	ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, καὶ ὁ κόσμος δι' αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω.	Στὸν κόσμο βρισκόταν— μάλιστα δε ὁ κόσμος μέσω αὐτοῦ ἐγίνε—καὶ ὁ κόσμος δὲν τὸν γνῶρισε.	* « Στὸν κόσμο βρισκόταν »: Οἱ, «μέσα στὸν κόσμο τῆς ἀνθρωπότητος βρέθηκε/ ἦρθε». * « Ἐγίνε »: Οἱ, «ἦρθε σὲ ὑπαρξή».
1:11	εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον.	Στοὺς δικούς του ἦρθε, ἀλλὰ οἱ δικοὶ του δὲν τὸν ἀποδέχτηκαν.	* « Στοὺς δικούς του »: Οἱ, «στο ἴδιο του τὸ σπιτικό».
1:12	ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ,	Ἐξουσιοδότησε ὅμως ὅσους τὸν δέχτηκαν νὰ γίνουν παιδιὰ τοῦ Θεοῦ, ὅσους πιστεύουν στὸ ὄνομά του.	* « Ὅσους πιστεύουν στο »: Οἱ, «ὅσους ἔχουν ἐμπιστευτεῖ το». * « Στὸ ὄνομά του »: Οἱ, «στὴ θέση που κατέχει», «στὴ δική του ἐξουσία».
1:13	οἱ οὐκ ἐξ αἱμάτων οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκὸς οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρὸς ἀλλ' ἐκ θεοῦ ἐγεννήθησαν.	Οἱ ὁποῖοι οὔτε με βιολογικὸ τρόπο οὔτε ἀπὸ θέλημα τῆς σάρκα οὔτε ἀπὸ θέλημα ἀνθρώπου ἀλλὰ ἀπὸ τὸν Θεὸ γεννήθηκαν.	* « Ἀπὸ αἵματα ... με θέληση ἀνθρώπου »: Οἱ, «ἀπὸ γυναίκα ... με θέληση ἀντρα».
1:14	Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν	Καὶ ὁ Ἐντεταλμένος ἐγίνε σάρκινος ἄνθρωπος καὶ ἐστήσε τὴ σκηνὴ του ἀνάμεσά	

	αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας.	μας. Και εἶδαμε τη δόξα του, ὅπως η δόξα που απολαμβάνει ἀπὸ τον πατέρα του εκείνος που εἶναι μοναχοπαίδι, γεμάτος χάρη και ἀλήθεια.	
1:15	Ἰωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγεν λέγων • οὗτος ἦν ὃν εἶπον • ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γένονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν.	Ο Ἰωάννης δίνει μαρτυρία σχετικά με αὐτόν και κραύγασε λέγοντας: «Αὐτός ἦταν για τον οποίο εἶπα: ‘Αὐτός που ἐρχεται πίσω ἀπὸ ἐμένα βρίσκεται μπροστά ἀπὸ ἐμένα, διότι προηγούνταν ἀπὸ ἐμένα’».	
1:16	ὅτι ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος •	Διότι ἀπὸ την πληρότητά του ὅλοι εμεῖς λάβαμε, και μάλιστα κάθε δυνατή χάρη.	* « Την πληρότητα »: That is, «την πληρότητα της ὑπαρξῆς του». * « Κάθε χάρη »: Οἱ, «χάρη σε πλήρη βαθμό», «πληρότητα χάριτος». Cf. Eph 4:13; Col 1:19, 20; 2:9, 10.
1:17	ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο.	Διότι ο νόμος μέσω του Μωυσή δόθηκε, ὁμως η χάρη και η ἀλήθεια μέσω του Ἰησοῦ Χριστοῦ πραγματοποιήθηκαν.	* « Πραγματοποιήθηκαν »: Οἱ, «ἤρθαν σε ὑπαρξῆ», «ἐγίναν πραγματικότητα».
1:18	Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε • μονογενὴς θεὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο.	Τον Θεὸ κανεὶς δεν τον ἔχει δει ποτέ. Εκείνος ὁμως που ἔδωσε ἐξηγήσεις σχετικά με αὐτόν εἶναι ο θεϊκὸς εκπρόσωπος—εκείνος που εἶναι το μοναχοπαίδι που βρίσκεται μέσα στην αγκαλιά του Πατέρα.	* « Του ἔδωσε ἐξηγήσεις σχετικά με αὐτόν »: Οἱ, «που μας βοήθησε να τον κατανοήσουμε», «που τον ἐξήγησε». * μονογενὴς θεός : Οἱ, «ο μοναδικὸς στο εἶδος του θεός». Οἱ, «ο ἕνας και μοναδικὸς θεϊκὸς εκπρόσωπος». * « Εκεῖνος που εἶναι το μοναχοπαίδι που βρίσκεται »: Οἱ, «Ο μοναχογιός, εκείνος που εἶναι». * « Ο θεϊκὸς εκπρόσωπος »: Cf. comments on v. 1:1 above.